

Ічанська Н.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Національний університет

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Полтава, Україна

Середа М.

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,

Національний університет

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Полтава, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ

Вступ. Математичні знання – це важлива база для подальшого вивчення спеціальних дисциплін у вузі. Тому при навчанні студентів математики викладачеві потрібно не тільки підкреслити всю важливість одержуваних знань, а й систематизувати їх задля її подальшого використання. З розвитком комп'ютерної техніки, телекомунікацій та мережі інтернет, дистанційне навчання отримало новий поштовх розвитку. В умовах економічних відносин і жорсткої конкуренції на ринку праці посилюються вимоги до освіченості, професіоналізму фахівців всіх рівнів підготовки. Впровадження електронних навчально-методичних комплексів у процес навчання, створює принципово нові педагогічні інструменти, надаючи, тим самим, і нові можливості. При цьому змінюються функції викладача, і значно розширюється сектор самостійної навчальної роботи учнів як невід'ємної частини навчального процесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дистанційна освіта характеризується також як якісно новий, прогресивний вид навчання, що виник в останній третині ХХ ст. завдяки новим технологічним можливостям, які з'явилися внаслідок інформаційної революції, і на підставі ідеї відкритої освіти. Враховуючи особливу актуальність даної проблеми, різні аспекти питання дистанційної освіти неодноразово висвітлювали у своїх працях педагоги, психологи та методисти: Г. Балл, В. Биков, О. Григорова, Р. Гуревич, В. Дейнеко, І. Делик, Ю. Дорошенко, М. Жалдак, Г. Козлакова, К. Корсак, В. Кухаренко, В. Олійник, Ю. Пасічник, Є. Прокоф'єв, О. Рибалко, Н. Сиротинко, Є. Смирнова-Трибульська, О. Собаєва, О. Сорока, П. Стефаненко, П. Таланчук, О. Хара, В. Шейко та інші.

Основна частина. Дистанційне навчання з математики є порівняно новою формою навчання і сферою наукових досліджень. Дистанційні курси являють собою процес навчання та викладання математики з використанням електронних технологій, що

забезпечує гнучкий доступ до навчальних ресурсів, експертам, колегам, освітніх сервісів і послуг, і розкриває потенціал комп'ютерних технологій у можливості зробити навчання доступним в будь-який час і в будь-якому місці. У дидактичній моделі дистанційного навчання з математики поєднані переваги передових технологій: освітніх, комунікаційних, комп'ютерних. При цьому самостійна робота є ключовим елементом освітнього процесу. Іншою особливістю дистанційного навчання з математики є орієнтація на конкретного споживача. При проектуванні освітніх програм, це обумовлює ряд суперечностей, пов'язаних, з одного боку, з прагненням забезпечити масовість навчання, а з іншого боку – не втратити варіативність програм і їх особистісно-орієнтовану спрямованість. Ці і ряд інших особливостей дистанційного навчання з математики як нової форми освіти визначають особливості організації навчальної діяльності, а також необхідність використання особливих навчальних і методичних матеріалів. Для безперервної підтримки студентів і забезпечення ефективності освітнього процесу в дистанційному навчанні проектується спеціальні навчально-методичні комплекси, що дозволяють їм освоювати матеріали курсів і програм при мінімальній підтримці викладача-консультанта. Сучасний рівень організації та проведення дистанційного навчання з математики може бути забезпечений при: використанні новітніх мережевих технологій; забезпеченні доступу всіх учасників навчального процесу до комп'ютерів і широкосмуговим комп'ютерних мереж; використанні сучасних інструментальних систем для організації дистанційного навчання; використанні сучасних форм і методів навчання, заснованих на активній самостійній роботі студентів; застосуванні інтерактивних, мультимедійних електронних засобів навчального призначення; організації спеціальної підготовки педагогів у галузі створення та використання дистанційних навчальних курсів з математики з використанням інструментальних програмних систем.

Висновок. Дистанційне навчання сьогодні є однією із форм організації навчання математики. Для підвищення ефективності такого навчання слід використовувати сучасні інформаційно комунікаційні технології, зокрема електронні ресурси, та методи їх використання. Використання платформ у навчальному процесі сприяє урізноманітненню форм навчання, врахуванню індивідуальних особливостей сприйняття учнями інформації, розвитку вмінь вибудовувати власну освітню траєкторію, формуванню активної життєвої позиції учнів; розвитку в учнів навичок контролю та самоконтролю; підвищенню мотивації навчання тощо. Дистанційне навчання з математики повинно мати певну концепцію, налагоджену систему існування, мати в основі психолого-педагогічні основи, тільки тоді подібну форму навчання можна буде назвати заможною. Також необхідно зазначити, що система дистанційного навчання являє собою не просто сукупність дидактичних технологій, інформаційних ресурсів, програмного забезпечення та ін., вона передбачає також створення освітніх подій, які стимулюють активне навчання, інтегруючи зміст дистанційних курсів і особисті знання студентів.